

CIUTATS COMESTIBLES

MÉS SOSTENIBLES

AMB MILLOR QUALITAT DE VIDA

MÉS PRODUCTIVES

I MÉS INTEGRADORES

El menjar no només és un tema popular de conversa, sinó que connecta i és comú a totes les persones.

Els espais verds de la ciutat no només són espais per passejar, sinó espais on conviure i compartir.

Font: Projecte Europeu EKLIPSE

CIUTATS COMESTIBLES A EUROPA

Els horts comunitaris creats a diferents places d'Andernach (Alemanya) donen feina a persones en situacions de risc, com persones refugiades o en atur de llarga durada.

A Oslo una petita plaça davant l'estació, batejada com "el lloc més perillós d'Oslo", es va transformar en una plaça comestible. Com a conseqüència, les taxes de criminalitat s'han reduït a zero.

El Rotterdam Zwam és un negoci holandès que reaprofita el marro del cafè produït a la ciutat per a plantar bolets en un complex esportiu abandonat.

Mundraub és una aplicació mòbil que permet localitzar arbres fruiters a la ciutat. La gent no només l'utilitza per recollir els fruits sinó també per cuidar els arbres i plantar-ne de nous.

EdiCitNET PROMOU LA TRANSICIÓ CAP A LES CIUTATS COMESTIBLES